

**MUSTAQILLIK YILLARIDA QISHLOQ XO‘JALIGI VA SAN‘AT:
YUTUQLAR VA ISLOHOTLAR
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ИСКУССТВО В ГОДЫ
НЕЗАВИСИМОСТИ: ДОСТИЖЕНИЯ И РЕФОРМЫ
AGRICULTURE AND ART IN THE YEARS OF INDEPENDENCE:
ACHIEVEMENTS AND REFORMS**

Atabayeva Nigora Maxmudjanovna, Sodiqova Muhabbat Salimovna

Andijon davlat pedagogika instituti

Ijtimoiy fanlar kafedrası katta o‘qituvchisi

Tursunaliyeva Sojida, Muhammadjonova Muhlisa

Andijon Davlat Pedagogika Instituti

Aniq fanlar fakulteti, Amaliy matematika yo‘nalishi talabasi

Annotatsiya: O‘zbekistonda bo‘layotgan o‘zgarishlar ijtimoiy-iqtisodiy, ma‘naviy va ma‘rifiy va yuz berayotgan voqea hodisalar va ularning qishloq xo‘jaligiga ta‘siri.

Annotation: the changes that are taking place in Uzbekistan are socio-economic, spiritual and educational, and the events that are happening and their impact on agriculture.

Аннотация: изменения, происходящие в Узбекистане, носят социально-экономический, духовный и образовательный характер, а также происходящие события и их влияние на сельское хозяйство.

Kalit so‘zlar: mustaqillik yillari, qishloq xo‘jaligi, rivojlanishi, chorvachilik, paxtachilik, kanop, oziq-ovqat fermer xo‘jaligi, meliorativ.

Key words: years of independence, agriculture, development, livestock, cotton, hemp, food farm reclamation.

Ключевые слова: годы независимости, сельское хозяйство, развитие, животноводство, хлопководство, конопля, продовольственное хозяйство мелиорация земель.

Milliy istiqlol yillarida mamlakat hukumati tomonidan qabul qilingan me‘yoriy huquqiy hujjatlar asosida mamlakat qishloq xo‘jaligida islohotlar amalga oshirildi. Qishloqda amalga oshirilgan isloholar natijasida mamlakatda ko‘p xo‘jaliklar shakllantirildi. 1990-yilda aholi iste‘moli uchun zarur bo‘lgan g‘allaning 82%, kartoshka, go‘sht mahsulotlarining 50%, sut mahsulotlarining 60% chetdan keltirilar edi. 1991-2000-yillarda qishloqda amalga oshirilgan tub islohotlar O‘zbekiston qishloq hayotini yangi shakl va tizimga o‘zgartirib yuborgan. Mamlakatda suv tanqisligi hisobga olinib, 1998-yildan boshlab paxtachilikda Isroil texnologiyalari asosida tomchilatib sug‘orish usuli, Andijonlik paxtakorlar tashabbusi bilan chigitni plyonka ostiga ekish texnologiyasi joriy etildi. Shuningdek, O‘zbekiston kanop,

tamaki yetishtirish sohasida ham dunyoda yetakchi o‘rinlarda turadi. Chorvachilik sohasini rivojlantirish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1995-yildagi “Chorvachilikda xususiylashtirishni davom ettirish va xususiy tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash chora-tadbirlari to‘g‘risida” qarori qabul qilindi. Natijada respublikada ishlab chiqarilayotgan go‘sht va sutning 75% ini xususiy sektor bera boshlagan. O‘zbekistonda bozor munosabatlariga o‘tish sharoitida fermer xo‘jaliklarining tashkil topishi, islohotlarning asosiy mazmunini rivojlantirdi 1992-yil O‘zbekiston Respublikasi “Dehqon xo‘jaligi to‘g‘risida” gi qonunning qabul qilinishi uning dastlabki bosqichini belgilab berilgan. 1998-yilda O‘zbekiston Respublikasi “Fermer xo‘jaliklari to‘g‘risida”gi qonunining qabul qilinishi mazkur sohaning to‘laqonli rivojlanishi uchun huquqiy bir asos hisoblangan. Mustaqillikning dastlabki yillaridan mamlakat rahbariyati oziq-ovqat muammosini o‘z imkoniyatlarimiz hisobidan hal qilish, ayniqsa, don mustaqilligini ta‘minlash masalasini kun tartibiga qat‘iy vazifa sifatida belgilab qo‘yilgan. Mamlakatda paxta yakka hokimligiga barham berilgan. Natijada oziq-ovqat xavfsizligi, g‘alla mustaqilligi ta‘minlandi. O‘zbekiston qishloq xo‘jaligida yerlarning suv ta‘minoti va meliorativ holatini yaxshilash bo‘yicha qator loyihalar olib borildi. Amalga oshirilgan bunday tadbirlar natijasida qishloq xo‘jaligi ekinlarining hosildorligi birmuncha oshdi, fermer xo‘jaliklarining daromadini ko‘paytirish imkoniyati ko‘paydi.

Qishloq xo‘jaligida amalga oshirilayotgan ishlarning ko‘lamini yanada kengaytirish maqsadida bu yo‘nalishda zamonaviy sug‘orish tizimlari va energiyani tejaydigan texnologiyalardan foydalanishga tuproq unumdorligini oshirishga qaratilgan davlat dasturlari loyihalashtirilgan. 2008–2012-yillarda mamlakatimizda sug‘oriladigan yerlarning meliorativ holatini yaxshilash Davlat dasturi doirasida umumiy uzunligi 10 ming 500 kilometrdan ziyod xo‘jaliklararo va xo‘jalik ichidagi kollektor-drenaj tarmoqlarida jami 60 milliard so‘mga yaqin ta‘mirlash-tiklash ishlari olib borildi. 2008-yildan boshlab mamlakatimizda qariyb 1 million 500 ming gektar sug‘oriladigan erning meliorativ holati avvalgiga nisbatan ancha tog‘rilandi, yerosti suvlari yuqori bo‘lgan maydonlar 415 ming gektarga, salkam 10 foizga qisqardi, kuchli va o‘rtacha sho‘rlangan maydonlar 113 ming gektarga kamaydi. Qishloq xo‘jaligida ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish, texnik va texnologik jihatdan yangilash mazkur soha tarmoqlarining samaradorligini oshirishga qaratilmoqda.

Hozirgi kunda O‘ZBEKISTON qishloq xo‘jaligi ko‘p tarmoqli bo‘lib: Paxtachilik bilan birga kanopchilik, to‘qimachilik, mevachilik, uzumchilik sabzavot va polizchilik, qoramolchilik, qo‘ychilik, parrandachilik va umman olganda turli xil tarmoqlarga bo‘lingan.

Prezidentimiz qonunchilikni qayta ko‘rib chiqib, yer ajratishning shaffof tizimi va yerga bo‘lgan huquqning kafolatlanishini ta‘minlash zarurligini ta‘kidladi. Sanoat va qishloq xo‘jaligi va xo‘jaligi intensiv rivojlangan, texnikalashgan dehqonchilik madaniyatini yuksak darajada ko‘tarishimiz kerakligi haqida gapirgan edilar.

Xulosa: Hozirgi gullab yashnayotgan davrda Vatanimizning go‘zalligi tabiatimizning so‘limligi, beg‘uborligi hamda ekologik jihatdan tozaligi albatta biz insolarni quvontiradi.

Kundan kunga rivojlanayotgan davrda qishloq xo‘jaligimiz ham tobora o‘sib bormoqda. Bunga albatta bog‘bonlarimiz va dehqonlarimizning beqiyos hissalariga katta. Chunki biz bugungi kunda, o‘zimizda ishlab chiqarilishlar juda ham ko‘p bundan tashqari eksport qilishimiz ham jadal rivojlanib bormoqda. Shuning uchun hamisha ekologiyamizni asrashimiz va uni zararli oqibatlariga olib kelmashimiz kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1 O‘zbekistonning eng yangi tarixi. Muratazayeva R.N va boshqalar, 2024., „NIF MSH“.

2 O‘zbekistonning eng yangi tarixi A.M.Mamadaliyev 2023., „Ilm va fan nashriyoti“.

3 Asqarov A. O‘zbek xalqining kelib chiqishi tarixi. Toshkent: O‘zbekiston, 2015

4 Karimov O‘zbekistonning o‘z istiqlol va taraqqiyot yo‘li. Asarlar, 1-jild –T.: O‘zbekiston, 1996.